

O'N OLTI YOSHGA TO'LMAGAN SHAXSGA NISBATAN UYATSIZ-BUZUQ HARAKATLAR QILISH JINOYATINING HUQUQIY TAHLILI

Karimova Dilrabo Ergashevna

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Jinoyat huquqi kafedrası boshlig'i
o'rinbosari, yuridik fanlar bo'yicha
falsafa doktori, dotsent

Nazaraliyev Islomjon Ikromali o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
kunduzgi ta'lim 2-kurs kursanti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish bilan bog'liq jinoyatlarning huquqiy tavsifi va kriminologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tarkibiy elementlari, jinoyat obyekti va obyektiv tomonining o'ziga xos jihatlari atroflicha o'rganilgan. Shuningdek, voyaga yetmaganlarning huquqlari va jinsiy daxlsizligini himoya qilish, ushbu turdagi jinoyatlarning oldini olish hamda milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ishda sohaga oid xorij tajribasi va milliy sud amaliyoti qiyosiy o'rganilib, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *voyaga yetmaganlar, jinsiy daxlsizlik, uyatsiz-buzuq harakatlar, jinoiy javobgarlik, profilaktika, jabrlanuvchi.*

Аннотация: *В данной статье анализируются правовая характеристика и криминологические особенности преступлений, связанных с совершением развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. В статье подробно приведены структурные элементы соответствующей статьи Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также специфические аспекты объекта и объективной стороны данного преступления. Особое внимание уделено вопросам защиты прав и половой неприкосновенности несовершеннолетних, предупреждения подобных преступлений и дальнейшего совершенствования национального*

законодательства. В работе на основе сравнительного анализа зарубежного опыта и национальной судебной практики разработаны научно-практические предложения и рекомендации, направленные на обеспечение верховенства закона.

Ключевые слова: несовершеннолетние, половая неприкосновенность, развратные действия, уголовная ответственность, профилактика, потерпевший.

Abstract: This article analyzes the legal characteristics and criminological features of crimes involving lewd acts committed against persons under the age of sixteen. The study examines the structural elements of the relevant article of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, focusing on the specific aspects of the object and the objective side of the crime. Special attention is given to protecting the rights and sexual inviolability of minors, preventing such offenses, and further improving national legislation. Based on a comparative analysis of foreign experience and national judicial practice, the paper develops scientific and practical proposals and recommendations aimed at ensuring the rule of law.

Keywords: minors, sexual inviolability, lewd acts, criminal liability, prevention, victim.

Demokratik va huquqiy jamiyatning eng oliy qadriyatlaridan biri — inson, uning hayoti, sha’ni, qadr-qimmatini va daxlsizlik huquqlarini himoya qilishdir. Ayniqsa, jamiyatning eng zaif va himoyaga muhtoj qatlami bo‘lgan voyaga yetmaganlar, xususan, o‘n olti yoshga to‘lmagan bolalarning jinsiy

daxlsizligi va axloqiy rivojlanishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi va globalashuv jarayonlari bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlarning yangicha ko'rinishlari (masalan, kiber-tahdidlar va internet orqali uyatsiz harakatlar) ko'payishiga olib keldi. Bu esa ushbu toifadagi jinoyatlar uchun javobgarlikni tahlil qilish va oldini olish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida hayotning ma'naviy-axloqiy jihatlari alohida ahamiyatga ega. Yangi O'zbekistonda yosh avlod xavfsizligini ta'minlash taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, jinsiy daxlsizlikka qarshi jinoyatlarga qarshi kurash ustuvor vazifa bo'lib, ular orasida o'n olti yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish ham kiradi.

Ushbu hodisalar, ayniqsa, Internet tarmog'ida tarqalishi bilan dolzarb bo'lib bormoqda. Dunyoning barcha mamlakatlarida bo'lgani kabi, O'zbekiston qonunchiligida ham voyaga yetmaganlarni jinsiy daxlsizlik va jinsiy erkinlikka qarshi qaratilgan harakatlardan himoya qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Voyaga yetmaganlar, ayniqsa, o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va jinsiy daxlsizligini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Jinoyat kodeksining (JK) 129-moddasida nazarda tutilgan «O'n olti yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish» jinoyati jamiyatning ma'naviy asoslariga va bolaning sog'lom ruhiy rivojlanishiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, ushbu toifadagi jinoyatlar uchun jazo choralari qat'iylashtirish va qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jinsiy daxlsizlik va axloqqa

qarshi jinoyatlar tizimida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 129-moddasi alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-mart kuni qabul qilingan «Ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik holatlarining oldini olish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy-huquqiy choralar to‘g‘risida»¹gi PF-33-son Farmoni xam mamlakatimizda ayollar va bolalar huquqlarini ishonchli ta‘minlash, ularni har qanday tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish hamda jamiyatda bunday holatlarga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining mazkur yo‘nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtirilgan holda samarali yo‘lga qo‘yishga qaratilgan. Unga ko‘ra, nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatda nikoh munosabatlariga kirishish holatlarining (erta nikoh) oldini olishga erishish, ota-onalarning o‘z voyaga yetmagan farzandlari uchun mas‘uliyatini yanada oshirish, Jinoyat kodeksining 128 (o‘n olti yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish) va boshqa moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo‘yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergovni faqat prokuratura organlari tomonidan amalga oshirish, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan shahvoniy shilqimlik bo‘yicha ma‘muriy huquqbuzarlikka oid ish hujjatlarini qilmishda jinoyat alomatlari mavjud emasligi haqida prokuror tomonidan qaror qabul qilinganidan so‘ng sudga yuborish kabilar bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va ustuvor yo‘nalishlarni belgilab beradi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish — shunchaki alohida shaxsga qarshi jinoyat turi emas. Bu illat biz qurayotgan Yangi O‘zbekiston poydevori va asrlar davomida shakllangan milliy an‘analarimizga xam ziddir. Bunday buzuq harakatlar odamlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchga putur yetkazadi. Ota-

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.03.2026 yildagi PF-33-son “Ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik holatlarining oldini olish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy-huquqiy choralar to‘g‘risi”da

onalar farzandini hatto eng yaqin atrofga ham ishonib chiqara olmaydigan qoʻrquv va shubha muhiti paydo boʻladi. Voyaga yetmagan bolaga nisbatan qilingan shahvoniy tajovuz jamiyatning maʼnaviy immunitetini pasaytiradi va axloqiy meʼyorlarning chegarasini buzadi.

Shu oʻrinda, mazkur jinoyatning kriminologik, huquqiy va protsessual jihatlarini koʻrib chiqish maqsadga muvofiq. Oʻn olti yoshga toʻlmagan shaxslarga nisbatan nomaqbul tajovuzlar voyaga etmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar qatoriga kiradi va shu sababli tergovni rejalashtirish va oʻtkazish muayyan tartibiga asoslanadi. Tergovning muayyan bosqichidagi tergov holati va tanlangan variantdan kelib chiqib, harakatlar algoritmi biroz oʻzgartirilishi yoki boshqa zaruriy tergov harakatlari bilan toʻldirilishi mumkin. Bunday hollarda dalillar bazasiga, xususan, psixologiya va sud ekspertizasi mutaxassislarining koʻrsatmalari va fikrlariga katta eʼtibor beriladi. Tegishli ekspertizalarni tayinlashda savollarni toʻgʻri shakllantirish, shuningdek, tergovchi va boshqa idoraviy xizmatlar oʻrtasida samarali hamkorlikni tashkil etish juda muhimdir².

Jinoyat Kodeksining 129-modasida oʻn olti yoshga tolmagan shaxslarga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish uchun javobgarlik belgilangan, lekin voyaga yetgan oʻn olti yoshga tolgan shaxslarga nisbatan uyatsiz-buzuq xarakterli harakatlar qilish mustahkamlanmagan.

Ayniqsa, uyatsiz - buzuq harakatlar qilish xomiladorligi aybdorga ayon boʻlgan ayolga nisbatan ham sodir etilishi jamiyatimizdagi axloqsizliklardan biri desak adashmagan boʻlamiz. Zero, taniqli adibimiz Oʻtkir Hoshimov oʻzining «Daftar hoshitasidagi bitiklar» asarida «Xar bir ayolga oʻz onamizdek qarasak jamiyatimizda hech qanday axloqiy buzuqliklar boʻlmaydi» deb takidlagan.

Bunday holatlar ommaviy tartibsizliklar jarayonida uyatsiz-buzuq harakatlar qilish holatlari ham yoʻq emas. Ommaviy tartibsizliklar odatda qonun

² Каримова Д. Социально-правовое значение взаимодействия органов досудебного производства раскрытия и расследования преступлений //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 3. – С. 98-106.

ustuvorligining vaqtincha zaiflashishi va nazoratning yo‘qolishi bilan tavsiflanadi. Bunday muhitda ayrim shaxslarda jazosizlik hissi paydo bo‘ladi. Olomon ichida shaxsiy mas’uliyatning yo‘qolishi (anonimlik) insonlarni individual holatda hech qachon qo‘l urmaydigan jinoyatlarni, jumladan, axloqsiz va shafqatsiz harakatlarni sodir etishga undashi mumkin. Uyatsiz-buzuq harakatlar oldindan til biriktirib bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilishi, o‘jiz axvoldaligi aybdorga ayon bulgan shaxsga nisbatan ham sodir mumkin, bunday holatlarga ham qonuniy yechimini topish zarur.

Afsuski, bugungi kunda texnologiyalarning rivojlanishi va internet hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi natijasida, voyaga yetmaganlarga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar virtual olamga (kiber-makonga) ham ko‘chdi. Kiber-jinoyatchilar bolalarning ishonuvchanligi va g‘o‘rligidan foydalanib, ularga jismoniy teginmasdan turib ham og‘ir ruhiy jarohat yetkazmoqda. Shu qatorda voyaga yetgan shaxslarga nisbatan ham sodir etilayotganligi achinarli holatdir. Uyatsiz rasm video yuborish, yana shunday kontent talab qilish holatlari ko‘p uchramoqdaki, bunday harakatlarlarni ham Jinoyat kodeksida belgilab qo‘yish zarur.

Tazyiq va kiber-bullying tushunchalarini aniqlashtirish, internet makonida 16-17 yoshli o‘smirlarni rasm yoki yozishmalar orqali shantaj qilish holatlari uchun Jinoyat kodeksida alohida, to‘g‘ridan-to‘g‘ri kiber-jinoyat moddalarini yanada aniqroq shakllantirish va javobgarlikni kuchaytirish lozim. Ko‘p hollarda jinoyatchilar o‘zi qarshilik qilmadi degan vajlarni keltirishadi. 16 yoshdan oshgan o‘smirlar ortasida va umuman jamiyatda jinsiy daxlsiz hisoblangan chegaralarni hurmat qilish ekanligini anglatuvchi ijtimoiy tushuntirish olib borish kerak.

Bundan tashqari jabrlanuvchilarni rehabilitatsiya qilish masalasi voyaga yetgan shaxsalarga psixologik tasir qilib, ertangi kuni uchun qora dog‘ bolib qolmasligi uchun bunday hollarda ularni sud majlislari yopiq tarzda o‘tkazish, huquq tartibot idoralariga murojat qilish uchun anonym psixologik va huquqiy yordam

korsatuvchi ishonch telefonlar hamda “coll” markazlari tarmogini kengaytirish, bepul psixologik davolanishni y o‘lga qoyish kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, 16 yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz xatti xarakatlar qilish jinoyatini huquqiy jihatlarini yanada takomillashtirish, mavjud kolliziyalarni bartaraf etish maqsadida qo‘yidagi takliflar va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- bu turdagi jinoyat sodir etganlarga nisbatan rag‘batlantiruvchi normalarni taqiqlash: bolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan shartli hukm qilish (JK 72-modda), jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish (JK 73-modda) va jazoni yengilrog‘i bilan almashtirish (JK 74-modda) normalari qo‘llanilishini butunlay taqiqlash qonunan mustahkamlanishi adolatli jazo sifatida ko‘rilishi mumkin;
- maktab va kollejlarda Raqamli Xavfsizlik darslari, katta sinf o‘quvchilari (15-17 yosh) o‘rtasida kiber-gigiyena darslarini joriy etish, ularga shaxsiy ma'lumotlar, fotosuratlarini onlayn tarqatish oqibatlarini va ijtimoiy muhandislik (aldov yo‘li bilan ma'lumot olish) tuzoqlaridan qanday himoyalaniшни o‘rgatish zarur;
- sun'iy intellekt (AI) filtrlari: Mahalliy internet provayderlari va milliy ijtimoiy tarmoq segmentlarida voyaga yetmaganlar xavfsizligini ta'minlash uchun qidiruv tizimlarida uyatsiz yoki buzuvchi kontentlarni avtomatik bloklovchi intellektual filtrlarni joriy etish
- kiber-patrul xizmati: Huquq-tartibot idoralari qoshida yoshlar guruhlarini, onlayn o‘yinlar va ijtimoiy tarmoqlardagi gumonlanuvchi guruhlarini kuzatib boruvchi va bolalarga nisbatan onlayn-grumming (ishonchga kirib jinsiy maqsadda foydalanish) harakatlarini erta aniqlovchi "Kiber-patrul" tizimi faoliyatini yanada rivojlantirish.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, o‘n olti yoshdan oshgan shaxslarga nisbatan uyatsiz harakatlar qilish jamiyatimizdagi huquqiy madaniyat va ma’naviy tarbiya oqsoqligidan dalolat beruvchi og‘riqli nuqtadir. Jabrlanuvchilarning ko‘pincha andisha, qo‘rquv yoki jamiyatning noto‘g‘ri munosabati (ayblashi) tufayli sodir

etilgan qilmishni yashirishi jinoyatchilarda jazosizlik hissini uygʻotmoqda. Biz har bir shaxs oʻzini xavfsiz his qila oladigan jamiyat qurishni istasak, sukut saqlash va loqaydlikdan voz kechishimiz shart va qonunchilikdagi boʻshliqlarni toldirish maqsadga muvofiq. Zero, har qanday koʻrinishdagi axloqsizlikka qarshi birgalikda kurashish — nafaqat huquq-tartibot organlarining, balki oʻzini shu yurt, shu jamiyat uchun masʼul deb bilgan har bir fuqaroning burchidir.

Turli mamlakatlarning huquqni muhofaza qilish organlari, jamoat tashkilotlari bilan samarali hamkorlikni yoʻlga qoʻyish muhim ahamiyatga ega. Yechim jinsiy aloqada boʻlgan xatti-harakatlarning oldini olish, aniqlash va tekshirish boʻyicha uslubiy tavsiyalar va koʻrsatmalar ishlab chiqish, huquqbuzarlar tomonidan foydalaniladigan internet provayderlari va resurslarini aniqlash boʻyicha samarali choralar koʻrish hamda provayderlarni foydalanuvchi maʼlumotlarini tezkor va toʻliq oshkor qilishga majburlash mexanizmini yaratishni oʻz ichiga olishi mumkin³.

Fikrimizcha, qonunchilikni ushbu yoʻnalishda kuchaytirish nafaqat jinoyatchilarga nisbatan adolatli jazo tayinlash, balki jamiyatda bunday mudhish jinoyatlarning sodir etilishini oldini oluvchi kuchli preventiv (profilaktik) omil boʻlib xizmat qiladi.

³ Д.Э.Каримова. Научные аспекты криминалистической тактики взаимодействия органов досудебного производства // Results of National Scientific Research International Journal 1 (7), 194-203; Amanov A. A. Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligining huquqiy asoslari //indexing. – 2024. – t. 3. – №. 12. – s. 89-102; Akhmedova, G. (2022). On principles of delinquency prevention. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(01), 57–65;